

FRAZEMALAR VA HIKMATLARDA HURMAT MA'NOSINING IFODALANISHI

*Qo'qon davlat universiteti
o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi*

2-bosqich talabasi

Abduraxmonova Irodaxon Shuhratjon qizi

irodaxonabdurahmonova9@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilida hurmat ifodalashda qo'llaniladigan frazeologik birliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, hurmat tushunchasi xalq og'zaki ijodiyotida — maqol, matal, hikmatlarda, doston va ertaklarda qanday aks etishi va o'zbek jamiyatidagi ahamiyati, uning oilaviy hamda ijtimoiy munosabatlardagi o'rni batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: Hurmat, izzat-ikrom, frazeologik birikmalar, og'zaki ijodiyot, madaniyat, ijtimoiy munosabatlar

Hurmatlash, izzat-ikrom ko'rsatish amallarini ifodalashda o'zbek tilida qator fe'llar qo'llaniladi. Bu fe'llarga *hurmatlamoq, hurmat qilmoq, izzat qilmoq, siylamoq* sinonimik qatorini kiritishimiz mumkin [1;272]. Shu bilan birga, hurmat qilmoq harakatini ta'sirchan ifodalash, qayd etilgan ma'noga urg'u berish uchun o'zbek tilida qator frazeologik iboralarga murojaat qilinadi. Masalan, *boshiga ko'tarmoq* fe'l iborasi ikki so'zning boshqaruv yo'li bilan birikuvidan hosil bo'lgandir. Mazkur ibora omonim frazema bo'lib, ikki ma'nosi mavjud. Birinchidan, ushbu frazema “kuchli shovqin-suron ko'tarmoq, janjal qilmoq yoki baling ovoada gaplashmoq, yuqori ovozda kulishmoq” semalarini ifodalaydi: *Voy-bu, shunaqayam bo'ladimi, kap-katta odamlar uyni boshlaringga ko'taryapsanlar?* Ikkinchidan, *boshiga ko'tarmoq* iborasi “yuksak darajada izzat-ikrom ko'rsatmoq, ehtirom bilan muomalada bo'lmoq” mazmunini tashiydi: *Siz nima g'amdasiz-u, men nima g'amdaman. Aytdim-ku, o'g'lim meni boshiga ko'taryapti deb.* Bu gapdagi *boshiga ko'tarmoq* iborasi orqali gapiruvchi shaxsning farzandi tarafidan o'ta hurmat qilinishi ma'nosi tushuniladi. Qayd etilgan iboraning ishtiroki esa so'zlovchi nazarda tutgan ma'noning darajasi yuqori ekanini hamda ushbu holatga urg'u berilayotganini ko'rsatadi.

O'zbek tilida, shuningdek, hurmat-izzat qilmoq ma'nosini beruvchi *soyasiga ko'rpacha solmoq* iborasi keng iste'moldadir. Mazkur frazema vositasida so'zlovchi harakat bajaruvchining harakat yo'nalgan shaxsga bo'lgan cheksiz hurmati, ehtiromini ifoda etadi. *Soyasiga ko'rpacha solmoq* iborasi kontekstga ko'ra ikki ma'noda – salbiy va ijobiy mazmunda qo'llaniladi. Bu turg'un birikma vositasida sintaktik qurshoviga ko'ra yoki so'zlovchi shaxsning salbiy emotsional munosabatiga urg'u beriladi yoxud uning ijobiy bahosini ta'kidlaydi. Masalan: *Namuncha, tilla topganmi oyog'ining tagidan, soyasiga ko'rpacha solyapti (O.Yoqubov). Siz kelasiz-u qimirlamay o'tiraveramizmi? Axir tutingan akamsiz, soyangizga ko'rpacha salsak arziydi (O.Yoqubov).*

Keltirilgan misollarning birinchisida *soyasiga ko'rpacha solmoq* iborasi salbiy ottenkaga ega va u “laganbardorlik qilmoq, arzimaydigan odamga haddan ziyod hurmat ko'rsatmoq” mazmunini bildirgan. Ikkinchi gapda esa *soyasiga ko'rpacha solmoq* frazemasini, aksincha, ijobiy mazmunga ega hamda “har qancha hurmat qilsa ham arzimog, kam bo'lmoq” ma'nosini yuzaga chiqargan. *Soyasiga ko'rpacha solmoq* iborasining nisbiy sinonimi bo'lgan tagiga paxta qo'ymoq turg'un birikmasi ham hozirda og'zaki nutqda qo'llaniladi. Bu ibora salbiy ottenkaga ega bo'lib, “haddan tashqari xushmuomala bo'lmoq, mulozamat ko'rsatmoq”, ba'zida “laganbardorlik qilmoq, tilyog'lamalik qilmoq” mazmunlarini ifodalash maqsadida ishlatiladi. Mazkur iboralar o'zbek xalqining mentalitetiga bog'liq ravishda yuzaga kelgan. Chunki, bilamizki, o'zbekona, xususan, sharqona madaniyat, odob-axloq normalari imkon qadar hech kimning, hattoki dushman sanaluvchilarning ham ko'ngliga ozor yetkazmaslik, ularning o'zlarini, fikr-mulohazalarini, xohishlarini hurmat qilishni talab etadi. “Mehmon otangdan ulug' (yoki “Mehmon otangday ulug'”), “Mehmon atoyi xudo” maqollari ham

buning yaqqol dalilidir, ya'ni mehmon kim bo'lishidan qat'i nazar, hurmat va yuksak ehtiromga loyiqdir. Shu bilan birga, ayrim o'rinsiz vaziyatlarda sababsiz xushomadgo'ylik holatlari kuzatiladi, bunda salbiy ottenkadagi soyasiga ko'rpacha solmoq, tagiga paxta qo'yimoq iboralariga murojaat qilinadiki, ikkinchi holat aniq, yaqqol salbiy munosabatni ifoda etadi. Qayd etilgan iboralarning antonimi esa yuziga oyoq qo'yimoq ko'rinishiga ega bo'lib, bu frazeologizm "oyoqosti qilmoq, behurmatlik qilmoq" mazmunini anglatadi.

Quyida o'zbek tilining frazeologik lug'atida [2;379] berilgan ayrim turg'un birikmalar – frazemalarni tahlilga tortib, misollar bilan mustahkamlaymiz.

Boshiga ko'tarmoq.

Kim (o'zining) kimni yuksak darajada izzat-hurmat qilmoq.

Ulardan minnatdorman, meni "qizim-qizim" deb boshiga ko'tarishdi. Hurmatimni joyiga qo'yishdi.

Jon(i)dan aziz ko'rmoq.

Kim kimni yuksak darajada qadrlab, suyib mehr-oqibat ko'rsatmoq. Variant: Jonidan ortiq ko'rmoq.

Sizni jonidan aziz ko'rgani uchun shu ishni qildi.

Otam meni jonidan ortiq ko'rar edi.

Jonim qoqay – Mehr bilan suyib murojaat qilishni bildiradi (Katta yoshdagi ayollar nutqida ishlatiladi, gapda undalma bo'lib keladi).

Mayli, katta buvingiz, xafa bo'lmang, jonimni qoqay (M.Ismoilij, Farg'ona tong otguncha).

Jonini parvona qilmoq.

O'zgaga izzat-hurmat bildiruvchi xatti-harakatlar qilmoq.

Unga o'zimni journalist deb tanishtirdim. Chippa ishonib, jonini parvona qildi (Saodat, 1990).

Obro'yi baland.

Shaxsning katta nufuzga, izzat-ikromga, e'tiborga ega ekanligini bildiradi. Varianti: Masalan: Jamoa orasida obro'yi baland.

U kishini hamma taniydi (So'zlashuvdan).

Obro' topmoq. Shaxsning nufuzga molik bo'lmoq, izzat saqlamoq, o'zini tutmoq yo'sinida hurmat topishi:

"Shu mahmadona bilan so'z urishtirib nima obro' topar edim, nima keragi bor edi?" (A.Qahhor, Sinchalak).

Sadaqa(si) ketay. Mazkur frazema kimsaning hurmati baland ekanini ifodalaydi, kirish vazifasida keladi.

Sadaqasi ketay, bu ilm deganing tagi yo'q daryoy azim ekanda-a? (S.Anorboyev, Tashvish).

Soyasiga ko'rpacha solmoq.

Shaxsning izzat-hurmat qilishni me'yoridan o'tkazib yubormoq, hurmat darajasini keragidan ortiq oshirmoq, malol keladigan darajada.

Soyasiga ko'rpacha yozmoq; Soyasiga ko'rpacha to'shamoq.

Hamma uning soyasiga ko'rpacha soladi.

Qadr(i)ga yetmoq.

Kim kimning yoki nimaning hurmatini tegishlicha qadrlamoq, qadr-qimmatini, ahamiyatini to'g'ri baholay bilmoq.

Kishi qiyinchilikka duch kelmaguncha asl do'stlikning qadriga yetmas ekan (O.YOqubov, Ikki muhabbat).

Hurmat kategoriyasining xalq og'zaki ijodiyotida: doston va ertaklarda, afsona va rivoyatlarda, qo'shiq va termalarda, maqol va matallarda, topishmoq va hikmatlarda, shuningdek, o'zbek xalq shevalarida qo'llanish jihatlari har tomonlama ahamiyatga molikdir. Chunki e'zoz, ehtirom, ikrom, izzat, e'tibor hislari – hurmat tuyg'usi ... o'zbek xalqining qon-qoniga sinsib ketgan, milliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan tuyg'u bo'lib, u asrlar davomida sayqallanib, takomillashib, taraqqiy etib,

bugungi bosqichiga erishgan. Zero, o'zbek tilidan mustahkam o'rin olgan hamda hozirda ham keng iste'molda bo'lgan maqol va matallarimiz buning yaqqol isbot-dalilidir. Masalan: *Kattaga hurmatda bo'l, kichikka – izzatda. Onangni boshingda tutsang, singlingni kafgtingda tut.*

“*Kattaga hurmatda bo'l, kichikka – izzatda*” hikmatining mazmuniga e'tibor beraylik. Mazkur hikmat mohiyatan barchaga baravar hurmat bilan muomala qilish, keksayu yoshni ajratmaslik, ularga bir xilda ehtirom ko'rsatish zarurati g'oyasini ilgari suradi. Darhaqiqat, milliy mentalitetimizdan mustahkam o'rin olgan urf-odatlarimiz, an'alarimizning barchasi ham tilga olingan maqolning mohiyatini ifoda etadi. Masalan, turmushga chiqqan kelinlar (masalan, Toshkentda) xonadonning kattayu kichigiga, hatto, go'dagiga ham “siz” deb murojaat qilishga majbur, zero, er tarafidagi qarindoshlarning katta-kichikligidan qat'I nazar “sen” deb murojaat qilish hurmatsizlik hisoblanadi.

“*Onangni boshingda tutsang, singlingni kaftingda tut*” hikmati esa ayollarga hurmat bilan qarash g'oyasini ilgari suradi. Va bu o'rinda nafaqat ona, balki oiladagi boshqa ayollarning ham hurmatga, ehtiromga sazovor ekanligi qayd etiladi.

Erkaklarning or-nomusi, gap-so'zi, iroda kuchi o'zbek xalqida alohida qiymatga ega bo'lib, u o'ta yuqori baholanadi, qadrlanadi va so'zsiz hurmatga loyiq sanaladi. Bu holat ham o'zbek hikmatlarida o'z aksini topgan. Masalan: “*Yigitning sazasi singuncha, ho'kizning shoxi sinsin*” [3;188] maqolga ko'ra yigit kishining istagi, xohishi, tilagi – sazasi ota-bobolarimizdan qolgan odatga binoan qaytmasligi, yerda qolmasligi lozim, ya'ni bu hikmatda yigitlarni nihoyatda hurmat qilish ma'nosi bildirilgan. “*Kuyovni payg'ambarlar siylabdi*” [3;319] hikmati ham oilada kuyovlar har doim ayriча hurmat ehtiromga sazovorligi, o'zbek oilalarida qarindosh-urug'lar hamisha kuyov bo'lmishni (yoshidan qat'i nazar) siylab, hurmatlashlari mazmunini anglatadi.

Maqol va matallarimizni, ya'ni hikmatli so'zlarimizni tahlil qiladigan bo'lsak, ikki vaziyat ko'zga tashlanadi. Birinchidan, hurmat tushunchasiga bevosita bog'liq maqol va matallar (ularga yuqorida to'xtaldik), ikkinchidan hurmatga bilvosita bog'liq bo'lgan maqol va matallar. Masalan, “*Otalar so'zi – aqlning ko'zi*” iborasi otalarning ko'pni ko'rgan, tajribali, oq-qorani tanigan, hayotiy tajribaga ega shaxslar sifatida baholaydi va ularning fikrlariga quloq solish zarurati borligini bildiradi, va ayni chog'da otalarning fikrlarini, demakki, o'zlarini ham hurmat qilishga, ularni qadrlash, izzat-ikrom bilan munosabatda bo'lishga undaydi. Ayni mazmun “*Qarisi bor uyning parisi bor*” [3;481] maqolida ham uqtiriladi, ya'ni keksa ota-onalari borlar eng baxtli, boy-badavlat odamlarga tenglashtiriladi va ularga hurmat ko'rsatish kerakligi e'tirof etiladi. Umuman qariyalarni hurmatlash mazmuni esa “*Yosh kelsa – ishga, qari kelsa – oshga*” [3;133] maqolidan yaqqol anglashiladi.

O'zbekona madaniyat, an'alar, urf-odatlardagi hurmat masalasi “Bir kun tuz ichgan joyingga – qirq kun salom” maqolida ham aks etgan. Bu maqol orqali yaxshilikka doim yaxshilik bilan javob qaytarish lozimligi, bir kun bo'lsa ham mehmon bo'lgan xonadoniga, xonadon ahliga yomonlik tilamaslik, ularni doimo hurmat qilish kerakligini ifodalash uchun qo'llaniladi.

“*Kattani aka de, kichikni uka de*” matali ham purma'nodir. Birinchidan, ushbu metal vositasida kattayu kichikni, yoshi, mol-mulki, lavozimi, mansabidan qat'I nazar hurmat qilish kerakligi uqdirilsa, ikkinchidan, bu hukmning zaminida ana shu munosabat, hurmat, izzat qilish orqali niyatiga, maqsadiga oson erishish mumkinligi, yuzaga kelgan muammolarni tezroq hal qilish imkoniyati yaratilishi e'tirof etiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hojiyev A. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. –T.: O'zituvchi, 1971. –B. 272.
2. Rahmatullayev SH. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. –T.: Qomuslar Bosh tahririyati, 1992. –B.379.
3. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. –T.: O'zbek Sovet Ensiklopediyasi bosh redaksiyasi, 1990. –B.188.